

ANAIIS

**I SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE
NASSAU DE BARREIRAS**

**I SEMINÁRIO
DE EXTENSÃO
UNINASSAU**
Barreiras

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU DE
BARREIRAS

**ANAIS DO I SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU DE
BARREIRAS**

“Extensão universitária como ponte entre saberes e comunidades”

24 e 25 de novembro

ISBN: 978-65-01-81836-8

BARREIRAS – BA

2025

VLADIMIR FERREIRA JUNIOR
Reitor

JOANA ROBERTA NEIVA DE SOUZA RAMOS
Coordenadora Acadêmica

TATIANE NINOS FERREIRA
Coordenadora do Curso de Agronomia

LOURIVALDO PEREIRA BARRETO
Coordenador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

FERNANDO DO PRADO VIEIRA
Coordenador do Curso de Biomedicina

ROSECLECIA BRANDÃO ANDRADE
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis

IANA BONFIM DE OLIVEIRA MARINHO
Coordenadora do Curso de Direito

CARLA DORALICE ALVES DA SILVA
Coordenadora do Curso de Enfermagem

FERNANDO DO PRADO VIEIRA
Coordenador do Curso de Farmácia

RACHEL PEREIRA SILVA MOURA
Coordenadora do Curso de Fisioterapia

BRUNA SILVA MACHADO NASCIMENTO
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia

LEANDRA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora do Curso de Medicina

SILVÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Coordenador do Curso de Medicina Veterinária

BRUNA SILVA MACHADO NASCIMENTO
Coordenadora do Curso de Nutrição

DIANDRA DE QUEIROZ RODRIGUES MOREIRA
Coordenadora do Curso de Psicologia

S471a Seminário de Extensão do Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (1. : 2025 : Barreiras, BA).

Anais do I Seminário de Extensão do Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras [recurso eletrônico] : extensão universitária como ponte entre saberes e comunidades / Organização de Fernando do Prado Vieira... [et al.]. – Barreiras, BA : UNINASSAU Barreiras, 2025.

41 p.

Evento realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2025.

ISBN: 978-65-01-81836-8

1. Extensão universitária - Seminários. 2. Pesquisa científica. I. Vieira, Fernando do Prado (Org.). II. Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras. III. Título.

CDU 061.3(082)

CRÉDITOS EDITORAIS

Organização:

Fernando do Prado Vieira

Pedro Paulo Amorim Cezar

Sebastião Fagner Siqueira Carvalho

Joana Roberta Neiva de Souza Ramos

Diagramação:

Fernando do Prado Vieira

Projeto Gráfico / Design da Capa:

Fernando do Prado Vieira

Instituição Responsável pela Publicação:

Centro Universitário Mauricio de Nassau – UNINASSAU Barreiras

Dados de Contato:

extuninassaubarreiras@gmail.com

APRESENTAÇÃO

O I Seminário de Extensão da UNINASSAU Barreiras tem como propósito divulgar, valorizar e integrar as ações extensionistas desenvolvidas por docentes e discentes da instituição. Este evento reflete o compromisso social e acadêmico da UNINASSAU com a transformação das comunidades em que está inserida, reafirmando o papel da instituição de ensino como agente de mudança e desenvolvimento humano.

Os trabalhos apresentados neste volume representam experiências práticas e relatos que demonstram a importância da extensão como instrumento de aprendizado, inovação e cidadania. A Comissão Organizadora agradece a todos os participantes e orientadores que contribuíram para o sucesso deste evento.

Além de estimular a produção de conhecimento aplicado, o Seminário fortalece o vínculo entre a universidade e a sociedade, aproximando saberes científicos das demandas reais da população. As ações aqui reunidas evidenciam a capacidade dos nossos estudantes de atuarem de maneira crítica, ética e transformadora, vivenciando situações que enriquecem sua formação profissional e cidadã. Cada projeto apresentado demonstra o impacto positivo que a extensão universitária exerce no desenvolvimento regional, contribuindo para a promoção da saúde, da educação, da cultura e da responsabilidade social. Este compilado também busca registrar e difundir práticas exitosas que podem inspirar novas iniciativas e fortalecer políticas institucionais de extensão. Com isso, reafirmamos o compromisso da UNINASSAU Barreiras com uma educação integral, participativa e socialmente referenciada. Que este evento seja apenas o primeiro de muitos encontros dedicados à celebração da extensão e ao avanço contínuo do aprendizado transformador.

Fernando do Prado Vieira
Coordenador de Ensino e Pesquisa da UNINASSAU de Barreiras

SUMÁRIO

CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS	8
PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DA ÁREA CONTÁBIL EM RELAÇÃO À ADOÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	9
ESTUDO SOBRE ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO	10
GESTÃO TRIBUTÁRIA ESTRATÉGICA PARA DENTISTAS: ANÁLISE NA TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA FÍSICA X PESSOA JURÍDICA.....	11
FERRAMENTAS DE GESTÃO CONTÁBIL COMO APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM PEQUENOS NEGÓCIOS.....	12
DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS CONTÁBEIS NO MEIO RURAL: UMA AVALIAÇÃO COM CONTADORES RURAIS.....	13
CONSULTORIA EM GESTÃO E FINANÇAS PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	14
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DA CLÍNICA COIFE ODONTO: ESTUDO DE MIGRAÇÃO DO SIMPLES PARA O LUCRO PRESUMIDO	15
ANÁLISE DA CARGA TRIBUTÁRIA EM UMA EMPRESA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ENQUADRADA NO REGIME DE LUCRO REAL.....	16
ANÁLISE E PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO PARA UM EMPREENDIMENTO INFORMAL DE PRODUÇÃO E VENDA DE BOLOS.....	17
GESTÃO DE CONTAS A RECEBER E INADIMPLÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE UM CONTROLE ORÇAMENTÁRIO INTERNO EM MICROEMPRESA.....	19
IMPACTOS DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO COTIDIANO DO CONTADOR.....	20
AUDITORIA NA DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE FRAUDES.....	21
GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL PARA MICROEMPREENDEDOR EM FASE INICIAL: ESTUDO DE CASO NA MARANATA MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS	23
CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES NO USO AVANÇADO DE MÁQUINAS DE CARTÃO: UMA PROPOSTA DE CONSULTORIA PRÁTICA	24
IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NA GESTÃO EMPRESARIAL: PERCEPÇÃO DO GESTOR EM EMPRESA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.....	25
QUANDO A SIMPLICIDADE VIRA COMPLEXIDADE: OS DILEMAS DO MEI SEM CONTABILIDADE.....	26
INOVAÇÃO DIGITAL NO AMBIENTE EMPRESARIAL	27

CAMINHOS PARA O CRESCIMENTO OTIMIZANDO PROCESSOS.....	28
CIDADANIA DIGITAL PARA EMPREENDEDORES	29
CIÊNCIAS DA SAÚDE	30
NUTRINDO A MENTE: EXPLORANDO O IMPACTO EMOCIONAL DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA.....	31
NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR FEMININO: PROMOÇÃO DA SAÚDE DE MULHERES NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA.....	32
PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DO USO CONSCIENTE DE FITOTERÁPICOS NA FEIRA LIVRE DE BARREIRAS	33
ABORDAGENS NATURAIS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ATLETAS RECREATIVOS.....	34
NUTRIÇÃO NA GRAVIDEZ: CONTROLE DO GANHO DE PESO E PREVENÇÃO DA OBESIDADE GESTACIONAL	35
SETEMBRO AMARELO E FITOTERAPIA: ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL	36
O PAPEL DO ENFERMEIRO NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO PRESTADO AO PACIENTE ONCOLÓGICO	38
CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ESTOMAS DE ELIMINAÇÃO INTESTINAL	39
CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA DIABETES MELLITUS NA ADOLESCÊNCIA	40
POTENCIAL ANTI-HELMÍNTICO DE SEMENTES DE <i>CUCURBITA MAXIMA</i> NO COMBATE A <i>ASCARIS LUMBRICOIDE</i> E <i>ANCILOSTOMÍDEOS</i>	41

CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DA ÁREA CONTÁBIL EM RELAÇÃO À ADOÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ionara Nery da Cruz¹; Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: As inovações tecnológicas, especialmente a Inteligência Artificial, têm transformado a atuação dos profissionais contábeis. A IA automatiza tarefas, analisa dados e auxilia na tomada de decisões. Compreender a percepção de profissionais e estudantes sobre essa tecnologia é essencial diante das mudanças do mercado. O estudo analisou essas percepções na região Oeste da Bahia, com foco em Barreiras. O município foi escolhido por seu destaque econômico e relevância para o setor contábil local. **Objetivos:** Analisar a percepção dos profissionais e estudantes da área contábil em relação à adoção da Inteligência Artificial. **Objetivos Específicos:** Identificar os principais benefícios percebidos na aplicação da Inteligência Artificial às atividades contábeis; verificar o nível de conhecimento sobre o uso da IA na área contábil. **Metodologia:** A ação foi realizada em Barreiras (BA) com profissionais e estudantes da área contábil. Foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas para identificar o nível de conhecimento, os benefícios e os impactos da Inteligência Artificial na contabilidade. A coleta de dados ocorreu de forma digital, contando com a participação de 33 respondentes. O processo de aplicação e análise dos resultados foi desenvolvido ao longo de duas semanas. **Resultados e Discussão:** A pesquisa contou com 33 participantes, entre profissionais e estudantes de contabilidade de Barreiras (BA). Os resultados mostraram conhecimento básico sobre Inteligência Artificial e reconhecimento de seus benefícios, como automação e agilidade nas tarefas. Também surgiram preocupações com a substituição de profissionais e a necessidade de capacitação. De forma geral, a percepção foi positiva e aberta à adoção da IA. A ação contribuiu para estimular a reflexão sobre as transformações tecnológicas na contabilidade. **Conclusão:** O estudo mostrou que profissionais e estudantes da área contábil têm uma percepção positiva sobre a Inteligência Artificial, reconhecendo seu potencial para otimizar tarefas e apoiar decisões. Apesar de algum desconhecimento inicial, há interesse em aprender e se adaptar às novas tecnologias. Constatou-se que a IA não substitui o contador, mas amplia seu papel estratégico. O trabalho reforça a importância da capacitação contínua. A ação contribuiu para conscientizar sobre os impactos e oportunidades da transformação digital na contabilidade.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Contabilidade. Profissionais Contábeis. Estudantes de Contabilidade. Percepção.

ESTUDO SOBRE ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO

Brenno Morais Diniz¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A apresentação dos estudos consistiu na análise da carga tributária incidente sobre farmácias de manipulação, apresentando para acadêmicos da área afim e correlacionadas com o objetivo de um planejamento tributário eficiente sobre a área específica apresentada. **Objetivos:** Demonstrar à acadêmicos de contábeis, as particularidades da tributação aplicável às farmácias de manipulação considerando os regimes Simples Nacional (considerando o sublimite) e Lucro Presumido. **Metodologia:** Foi executado na Instituição UNINASSAU – Barreiras, para um pequeno grupo de acadêmicos de Ciências Contábeis, onde foi apresentado estudos sobre o tema e de forma interativa com os participantes, no dia 03 de outubro de 2025. **Resultados e Discussão:** Os participantes abordados relatarão que não tinham estudos sobre essa tributação específica, onde foi apresentado os dados, levando em consideração que uma empresa faturasse 4,5 milhões anual, mesmo recolher ISS e ICMS por fora do Simples ficaria um pouco vantajoso, a depender da matéria prima (alto valor) ficaria melhor no Presumido. **Conclusão:** Foi considerado de bom proveito e conhecimento por parte do público-alvo, onde me relataram de extrema importância esses temas de particularidades isoladas sobre planejamento tributário.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Farmácia de Manipulação. Simples Nacional.

GESTÃO TRIBUTÁRIA ESTRATÉGICA PARA DENTISTAS: ANÁLISE NA TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA FÍSICA X PESSOA JURÍDICA

Dayse da Cruz da Silva¹, Sebastião Fagner Siqueira¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O projeto “Gestão Tributária Estratégica para Dentistas” orienta dentistas de Barreiras–BA sobre gestão contábil e tributária, visando reduzir a informalidade, otimizar tributos e fortalecer a classe odontológica local. **Objetivos:** O objetivo foi orientar dentistas sobre regimes de tributação, comparando pessoa física e jurídica, com foco em custos, riscos fiscais, fator R e gestão sustentável. **Metodologia:** A atividade ocorreu na Coife Odonto, em Barreiras–BA, em 29/09/2025, com cinco dentistas, envolvendo simulações comparativas entre pessoa física e jurídica, em formato expositivo e dialogado. **Resultados e Discussão:** Os resultados mostraram maior compreensão tributária, interesse na formalização e fortalecimento da gestão financeira dos dentistas, contribuindo para o desenvolvimento local. **Conclusão:** O projeto uniu teoria e prática contábil, promovendo aprendizado técnico, ética e responsabilidade social, evidenciando o papel da extensão na formação cidadã e em uma sociedade mais consciente e sustentável.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Dentistas. Pessoa Jurídica.

FERRAMENTAS DE GESTÃO CONTÁBIL COMO APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM PEQUENOS NEGÓCIOS

Kelly de Souza França¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O projeto foi desenvolvido no Supermercado Central, em Angical-BA, com foco na aplicação de ferramentas contábeis para melhorar a gestão e a tomada de decisão. Buscou identificar fragilidades e propor soluções práticas. Justifica-se pela importância das microempresas no fortalecimento da economia local. **Objetivos:** Realizar o diagnóstico financeiro e operacional de uma microempresa, aplicando ferramentas de contabilidade gerencial para identificar fragilidades e propor soluções que aprimorem a eficiência e a tomada de decisão. **Metodologia:** A ação ocorreu no Supermercado Central, em Angical-BA, com gestores e colaboradores. Foram aplicados questionários e entrevistas para diagnosticar a gestão financeira, resultando em uma ferramenta de planejamento estratégico. Realizou-se em duas etapas nos dias 11, 13 e 17 de setembro, com duração média de 40 minutos cada. **Resultados e Discussão:** O projeto identificou falhas na gestão financeira. Houve melhoria no controle de custos e na organização administrativa. O impacto foi positivo, fortalecendo o negócio e beneficiando a comunidade local. **Conclusão:** A atividade permitiu aplicar na prática os conhecimentos contábeis, aprimorando a gestão do negócio. Constatou-se que a contabilidade gerencial é essencial para a eficiência e sustentabilidade das microempresas.

Palavras-chave: Microempresa. Gestão. Contabilidade. Decisão

DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS CONTÁBEIS NO MEIO RURAL: UMA AVALIAÇÃO COM CONTADORES RURAIS

Lívia Maria dos Passos¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A contabilidade rural tem papel essencial na gestão financeira das propriedades agrícolas. Contudo, muitos profissionais enfrentam barreiras, como resistência à mudança. Dessa forma, o estudo buscou compreender os desafios e impactos da implementação de tecnologias contábeis no meio rural, contribuindo para a eficiência das atividades agrícolas. **Objetivos:** O objetivo geral foi analisar os desafios e impactos do uso de tecnologias contábeis no meio rural. Especificamente, buscou-se identificar as dificuldades enfrentadas e propor estratégias que favoreçam a modernização contábil no setor agropecuário. **Metodologia:** A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, foi desenvolvida na Fazenda Zutton, em Barreiras/BA, nos dias 11 e 17 de setembro de 2025. As atividades ocorreram de forma on-line, com aplicação de questionário a contadores sobre o uso e dificuldades das tecnologias contábeis. **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciaram que a resistência e a ausência de treinamento são os principais desafios à adoção tecnológica. Em contrapartida, foram destacados ganhos como maior agilidade e apoio à tomada de decisão. Propôs-se um plano de ação com capacitações, uso de softwares adequados e adoção gradual das ferramentas digitais. **Conclusão:** Conclui-se que a modernização contábil é essencial para o avanço do agronegócio, fortalecendo a gestão financeira. A contabilidade deve ser vista como instrumento estratégico, e a adoção tecnológica como caminho inevitável para a eficiência e sustentabilidade no campo.

Palavras-chave: Contabilidade Rural. Tecnologia. Gestão Financeira. Modernização.

CONSULTORIA EM GESTÃO E FINANÇAS PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Cauã Leite Lopes¹, Elizeu da Silva Souza¹, Lucas Matheus Rodrigues de Melo¹, Lazaro Marconi da Câmara Batista Ribeiro¹, Ricardo Lira Dourado¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O presente projeto tem como objetivo a elaboração de uma consultoria em gestão e finanças voltada para microempreendedores individuais (MEI), especialmente aqueles que estão iniciando suas atividades no mercado. Trata-se de um público que, em sua maioria, possui baixo capital financeiro e pouco conhecimento em gestão empresarial, fatores que dificultam a administração do negócio e comprometem sua continuidade. Diante desse cenário, nós, acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Uninassau – Campus de Barreiras (BA), propomos a disponibilização de uma consultoria contábil e financeira destinada a microempreendedores individuais que tenham interesse em aprimorar sua gestão. **Objetivos:** Apresentar uma consultoria em gestão e finanças de forma simplificada e prática, voltada ao microempreendedor individual (MEI) que deseja melhorar ou expandir seu negócio, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da comunidade de Barreiras – BA. **Metodologia:** A execução do projeto foi realizada por meio de visitas presenciais aos bairros Vila Dulce, Vila Brasil, Sandra Regina e Centro, nos meses de setembro e outubro, possibilitando o contato direto com o público-alvo, microempreendedores individuais (MEI) que atuam na comunidade local. Durante as visitas, a equipe acadêmica realizou orientações, esclarecimento de dúvidas, distribuição de panfletos, aconselhamento contábil e financeiro voltado aos microempreendedores que ainda não contam com apoio técnico ou consultivo. Na ocasião ainda prestamos uma consultoria de gestão e finanças na loja “Tropical Assai” localizada, na Rua São Jorge, 108 Vila Brasil. **Resultado:** Na consultoria que realizamos, orientamos o microempreendedor como calcular a formalização do preço de vendas, fluxo de caixa, técnicas com marketings de vendas, gestão de negócios e obrigações fiscais. **Conclusão:** Com a consultoria realizada na loja “Tropical assai”, o microempreendedor aumentou seu faturamento em 50%, após seguir as orientações da equipe acadêmica. Através das visitas realizadas nos bairros, os discentes também tiveram oportunidade de melhorar a comunicação pessoal e colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula.

Palavras-chave: Microempreendedor individual, projeto, gestão.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DA CLÍNICA COIFE ODONTO: ESTUDO DE MIGRAÇÃO DO SIMPLES PARA O LUCRO PRESUMIDO

Núbia Dias da Trindade de Farias¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A elevada carga tributária e a complexidade do sistema fiscal brasileiro são desafios constantes para micro e pequenas empresas, especialmente na área da saúde. A Coife Odonto, clínica odontológica de Barreiras-BA, referência em serviços acessíveis, enfrentava custos elevados sob o regime do Simples Nacional. O estudo buscou identificar alternativas mais vantajosas, promovendo sustentabilidade financeira e maior acesso da população a serviços odontológicos de qualidade. **Objetivos:** Analisar o regime tributário da Coife Odonto e propor alternativas que reduzam a carga fiscal. Identificar benefícios legais aplicáveis às clínicas odontológicas e implementar a migração para o Lucro Presumido como estratégia de economia e fortalecimento institucional. **Metodologia:** Desenvolvido entre janeiro e setembro de 2025, o projeto contou com a parceria da Consult Cont. e do gestor da clínica, Allyson Antônio Freitas. Foram analisados dados contábeis e simulados cenários comparativos entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido, considerando a legislação vigente e a equiparação hospitalar. A abordagem foi prática, integrando teoria acadêmica e aplicação real. **Resultados e discussão:** Constatou-se que o Simples Nacional gerava carga tributária acima do necessário. Com a migração ao Lucro Presumido e aplicação de alíquotas reduzidas (8% para IRPJ e CSLL), a clínica obteve potencial economia significativa. A mudança foi aprovada e implantada em setembro de 2025, representando avanço em gestão fiscal e reforçando o papel social da Coife Odonto em Barreiras. **Conclusão:** O planejamento tributário mostrou-se essencial à eficiência financeira e competitividade da clínica. A migração para o Lucro Presumido otimizou recursos e ampliou o impacto social. A experiência proporcionou à discente prática em consultoria contábil e evidenciou o papel da contabilidade como instrumento de transformação social e econômica.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Lucro Presumido. Simples Nacional.

ANÁLISE DA CARGA TRIBUTÁRIA EM UMA EMPRESA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ENQUADRADA NO REGIME DE LUCRO REAL

Rivaldo dos Santos Barbosa¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A elevada complexidade do sistema tributário brasileiro impõe às empresas desafios constantes na gestão fiscal e contábil. No setor de alimentação, caracterizado por alta competitividade e margens de lucro reduzidas, a escolha do regime tributário adequado é essencial para garantir sustentabilidade financeira e conformidade legal. Diante desse contexto, o presente estudo analisa o impacto do regime de Lucro Real sobre a carga tributária de uma empresa do setor de alimentação, buscando compreender sua influência sobre a lucratividade e a eficiência da gestão contábil. **Objetivos:** O objetivo geral é analisar a carga tributária incidente sobre uma empresa enquadrado no regime de Lucro Real. Especificamente, pretende-se: a) identificar os principais tributos incidentes sobre a empresa; b) comparar a apuração do IRPJ e da CSLL entre os regimes de Lucro Real e Lucro Presumido; c) propor estratégias de planejamento fiscal adequadas ao perfil da empresa. **Metodologia:** A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso aplicado, de abordagem qualitativa e quantitativa. Foram utilizados dados primários, obtidos a partir de documentos contábeis e fiscais da empresa (DRE, balancetes, relatórios de apuração de tributos), e dados secundários, oriundos da legislação e literatura especializada. Os cálculos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram realizados conforme as regras dos regimes de Lucro Real e Lucro Presumido, possibilitando a análise comparativa da carga tributária total. **Resultados e Discussão:** A análise dos regimes de Lucro Real e Lucro Presumido mostra diferenças relevantes na forma de tributação e gestão fiscal. O Lucro Real se baseia no lucro efetivo da empresa, permitindo deduzir despesas e refletindo melhor a realidade econômica, sendo indicado para negócios com custos mais elevados. Já o Lucro Presumido utiliza uma margem de lucro fixa, simplificando a apuração dos tributos, o que o torna mais prático, porém menos preciso. Assim, o Lucro Real favorece o controle e a justiça tributária, enquanto o Lucro Presumido se destaca pela facilidade e agilidade na gestão contábil. **Conclusão:** Conclui-se que o regime de Lucro Real pode representar a melhor alternativa tributária para empresas do setor de alimentação que possuam estrutura contábil organizada e margens de lucro reduzidas. O estudo reforça a importância do planejamento fiscal e da contabilidade gerencial como instrumentos de apoio à tomada de decisão, contribuindo para a sustentabilidade econômica e o cumprimento das metas de governança e responsabilidade social (ESG).

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Lucro Presumido. Simples Nacional.

ANÁLISE E PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO PARA UM EMPREENDIMENTO INFORMAL DE PRODUÇÃO E VENDA DE BOLOS

Priscila Torres dos Santos de Carvalho¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O empreendedorismo informal é uma realidade crescente no Brasil, especialmente em setores ligados à alimentação. Muitos negócios iniciam de forma artesanal, com baixo investimento, mas enfrentam dificuldades relacionadas à Gestão, Precificação, Divulgação e Formalização. A análise de um empreendimento informal, como o caso da empreendedora de bolos, torna-se relevante por possibilitar a identificação de práticas que podem ser aprimoradas e estratégias que podem ser aplicadas para garantir maior competitividade e rentabilidade. Além disso, a formalização do negócio pode trazer benefícios significativos, como acesso a crédito, emissão de notas fiscais e maior segurança jurídica, contribuindo para o fortalecimento da renda da empreendedora e a geração de empregos futuros. Assim, este estudo justifica-se pela necessidade de compreender os desafios enfrentados pela empreendedora e propor soluções que possibilitem o crescimento sustentável do negócio, unindo teoria e prática em prol do desenvolvimento local e do incentivo ao empreendedorismo feminino.

Objetivo geral: Identificar caminhos para a formalização e o desenvolvimento de um empreendimento informal de produção e venda de bolos. **Objetivos específicos:** Avaliar o processo de produção, precificação e controle financeiro; Indicar ferramentas e práticas simples de gestão que auxiliem na gestão financeira do negócio da empreendedora; Estudar a viabilidade e os benefícios da formalização do empreendimento. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa participativa, realizada na cidade de Barreiras/BA, com uma empreendedora, não formalizada, que trabalha com a produção de bolos e doces. Foram três encontros, sendo o primeiro para apresentação do projeto, coleta inicial de informações e solicitação de dados. No segundo encontro a empreendedora trouxe detalhadamente os dados do negócio. E no terceiro encontro foi apresentado o resultado da análise do negócio e sugestões de melhorias. **Resultados e Discussão:** Foi beneficiada uma empreendedora que trabalha com a produção e comercialização de bolos e doces. Houve envolvimento direto da empreendedora, com identificação de como realmente estão os custos fixos e variáveis, bem como despesas do seu negócio. Ela contribuiu o tempo todo com as informações. O projeto trará maior controle financeiro e de custos para ela, o que possibilitará planejar e executar com maior precisão os processos do seu negócio e, futuramente, possível ampliação. **Conclusão:** O projeto possibilitou uma maior compreensão sobre a realidade da empreendedora, evidenciando tanto os desafios quanto as potencialidades desse tipo de negócio. A partir da análise realizada, foi possível

identificar falhas no controle financeiro e na precificação, bem como a ausência de práticas de gestão estruturadas, comuns em empreendimentos informais. Com as orientações e ferramentas apresentadas, a empreendedora reconheceu a importância do registro e acompanhamento sistemático de custos, receitas e despesas, o que contribui diretamente para uma gestão mais eficiente e para o aumento da lucratividade. Além disso, a discussão sobre a formalização revelou-se essencial, demonstrando que o registro do negócio pode proporcionar acesso a benefícios legais, oportunidades de crédito e expansão de mercado. Assim, conclui-se que o estudo atingiu seus objetivos ao promover o desenvolvimento de competências empreendedoras e oferecer subsídios práticos para o crescimento sustentável do negócio analisado. O projeto reforça a relevância de iniciativas que aproximam o conhecimento acadêmico da realidade dos pequenos empreendedores, fortalecendo o empreendedorismo local, a autonomia financeira e o protagonismo feminino na geração de renda.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Controle financeiro. Custos.

GESTÃO DE CONTAS A RECEBER E INADIMPLÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE UM CONTROLE ORÇAMENTÁRIO INTERNO EM MICROEMPRESA

Tamires da Cruz da Silva¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O projeto teve como foco aprimorar a gestão financeira de uma microempresa, por meio da implantação de um controle orçamentário interno e de uma política de cobrança. A ação buscou reduzir a inadimplência e fortalecer o fluxo de caixa, contribuindo para a sustentabilidade econômica local. **Objetivo:** Implantar um controle orçamentário interno para otimizar a gestão de contas a receber e reduzir a inadimplência. **Metodologia:** A atividade foi desenvolvida em Barreiras-BA, Comercial Silva Utilidades LTDA entre agosto e novembro de 2025. As etapas incluíram diagnóstico financeiro, elaboração de planilhas em Excel, criação de fluxo de cobrança via WhatsApp e capacitação do empresário para uso das ferramentas. O método foi participativo, com acompanhamento direto e análise dos resultados. **Resultados e Discussão:** A implantação do controle orçamentário trouxe maior organização e previsibilidade ao fluxo de caixa, além da redução da inadimplência. Para a discente, a experiência fortaleceu competências técnicas e éticas, demonstrando a importância da contabilidade na sustentabilidade de pequenos negócios. **Conclusão:** O projeto de extensão gerou impacto positivo para a empresa e para a formação acadêmica, comprovando que o controle financeiro é essencial à estabilidade de microempresas e ao fortalecimento da economia local.

Palavras-chave: Gestão Financeira. Controle Orçamentário. Microempresa.

IMPACTOS DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO COTIDIANO DO CONTADOR

Camila de Jesus Lisboa¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A Inteligência Artificial (IA) tem transformado a contabilidade, tornando os processos mais rápidos, precisos e estratégicos. Estudos apontam que sistemas inteligentes reduzem erros e aumentam a eficiência nas rotinas contábeis. Assim, o projeto buscou mostrar como a IA pode otimizar processos e fortalecer a gestão das empresas. **Objetivos:** Analisar os impactos da IA no trabalho do contador, destacando suas contribuições para a eficiência e a inovação, bem como os desafios éticos e a necessidade de atualização profissional constante. **Metodologia:** A pesquisa, de caráter qualitativo e bibliográfico, utilizou fontes recentes sobre contabilidade e tecnologia. Foi realizada uma ação prática na empresa Mimos Pet Shop, em Barreiras – BA. A atividade envolveu entrevista com o gestor e demonstração de ferramentas de IA aplicadas à contabilidade e gestão. **Resultados e Discussão:** O diagnóstico revelou fragilidades na gestão contábil e financeira da empresa. Com a introdução de ferramentas como ChatGPT e sistemas de automação, observou-se maior eficiência e redução de erros. A ação estimulou a inovação entre os colaboradores. Além disso, reforçou o aprendizado prático dos discentes, unindo teoria e prática empresarial. **Conclusão:** A Inteligência Artificial redefine o papel do contador, tornando-o mediador entre a tecnologia e a análise crítica. O projeto evidenciou que a integração entre inovação tecnológica, conhecimento contábil e prática extensionista produz benefícios concretos tanto para o desenvolvimento das empresas quanto para a formação acadêmica, reforçando o compromisso social da universidade.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Contabilidade. Automação. Inovação. Produtividade.

AUDITORIA NA DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE FRAUDES

Yorrana da Silva Escobar¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A auditoria independente desempenha um papel essencial na governança corporativa, sendo um dos principais mecanismos para garantir a integridade das demonstrações financeiras e a confiabilidade das informações contábeis. Em um cenário de constantes escândalos financeiros e fraudes empresariais, a atuação do auditor externo se torna indispensável para detectar irregularidades e assegurar a transparência das organizações. Sua atuação não apenas fortalece os mecanismos de controle interno, como também ajuda a preservar a credibilidade do mercado financeiro ao promover a transparência, a ética e a conformidade com as normas contábeis e legais. Dessa forma, a auditoria independente se estabelece como uma ferramenta indispensável para a prevenção de irregularidades e a construção de um ambiente corporativo mais seguro e confiável. Empresas de diversos setores enfrentam desafios relacionados à ética e conformidade financeira, e a ausência de mecanismos eficazes de controle pode resultar em fraudes que comprometem não apenas a credibilidade da organização, mas também impactam a economia como um todo. Diante desse contexto tem como objetivo analisar o papel do auditor independente destacando sua atuação pode contribuir para a identificação de irregularidades e o fortalecimento da transparência empresarial. A relevância social dessa ação se manifesta na sua contribuição para a formação de profissionais e cidadãos mais conscientes sobre a importância da ética, da transparência e da responsabilidade nas práticas. Ao incentivar a compreensão do papel do auditor independente e na manutenção da credibilidade das empresas, a iniciativa promove o fortalecimento da confiança no mercado e estimula o comportamento ético nas organizações, impactando positivamente a sociedade e a economia como um todo.

Objetivo geral: Analisar o papel do auditor independente na identificação, destacando sua relevância para a transparência, da ética e da confiabilidade das informações contábeis nas organizações. **Objetivos Específicos:** Esclarecer o papel da auditoria na detecção e prevenção de fraudes evidenciando a contribuição para a transparência e integridade das demonstrações financeiras; ressaltar a importância dos controles internos e das boas práticas de governanças corporativas como instrumentos essenciais no combate a irregularidades; sensibilizar os participantes quanto a relevância do olhar crítico e da postura ética do auditor frente a possíveis indícios de fraude. Esses objetivos foram expostos de maneira clara, estruturada e objetiva garantindo a total compreensão do tema abordado. **Metodologia:** Foi desenvolvida por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória, A exposição foi direcionada ao público interno da

empresa, composto por colaboradores e gestor que teve uma boa participativa e interesse em compreender de forma mais aprofundada a relevância na detecção de fraudes contábeis. Ressaltando que a empresa não tinha nenhum auditor contratado. O tema abordado foi de grande importância. O local de desenvolvimento foi em uma empresa atacadista responsável pelo projeto de extensão, utilizando o ambiente para coleta e análise de informações. O público-alvo funcionários e gestor. As atividades realizadas incluíram: Estudo de casos reais de fraudes financeiras e de auditorias bem-sucedidas; Discussão sobre boas práticas e desafios enfrentados pelos auditores independentes; Exploração do impacto da tecnologia e do uso de softwares de análise de dados e inteligência artificial na auditoria moderna. **Resultados e Discussão:** O envolvimento foi expressivo, pois os beneficiados puderam ampliar seu conhecimento sobre a auditoria na detecção de fraudes contábeis, refletindo sobre a relevância da ética, da transparência e da governança corporativa. Essa interação contribuiu para o desenvolvimento socioeducativo e cidadão, fortalecendo a consciência crítica em relação às práticas responsáveis. **Conclusão:** A realização da ação extensionista permitiu compreender de forma aprofundada a importância da auditoria independente como um pilar fundamental da governança corporativa, contribuindo diretamente para a transparência, a ética e a credibilidade das informações contábeis. Constatou-se que a atuação do auditor é essencial não apenas para detectar fraudes e irregularidades, mas também para prevenir práticas indevidas e fortalecer a confiança entre empresas, investidores e a sociedade. Assim, a atividade possibilitou não apenas o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, mas também uma formação cidadã e crítica, sensibilizando os participantes quanto à importância da ética profissional e da transparência na construção de um ambiente empresarial mais justo e confiável.

Palavras-chave: Auditoria. Auditoria interna. Fraudes.

GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL PARA MICROEMPREENDEDOR EM FASE INICIAL: ESTUDO DE CASO NA MARANATA MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS

Milena Câmara de Matos¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O presente trabalho apresenta uma ação extensionista desenvolvida no município de Barreiras–BA, voltada ao fortalecimento da gestão financeira e contábil de microempreendedores. O estudo foi realizado com o empreendimento Maranata Motos Peças e Acessórios, criado recentemente e ainda sem loja física. A ação surgiu da necessidade de orientar o empreendedor quanto à importância do controle financeiro e da organização contábil, visando à sustentabilidade do negócio e à redução dos riscos de descontinuidade. **Objetivos:** Orientar o microempreendedor sobre a relevância da gestão financeira e contábil, oferecer noções de controle de custos, fluxo de caixa e regimes tributários aplicáveis ao MEI, e desenvolver uma análise prática dos principais desafios enfrentados por microempreendedores em fase inicial. **Metodologia:** A intervenção foi realizada por meio de consultoria acadêmica, utilizando entrevistas estruturadas, levantamento de custos fixos e variáveis e simulações de fluxo de caixa. A metodologia também incluiu explicações sobre o regime tributário do MEI e a importância da formalização dos registros financeiros. A atividade ocorreu em Barreiras–BA, no dia 27 de setembro de 2025, das 14h às 16h. **Resultados e Discussão:** O microempreendedor participou ativamente do processo, relatando dificuldades na gestão financeira e reconhecendo a importância de ferramentas de controle, como o fluxo de caixa. Após as orientações, demonstrou interesse em aplicar as práticas aprendidas. A ação contribuiu para a ampliação do conhecimento prático da discente, fortalecendo habilidades de consultoria contábil e gestão empresarial. **Conclusão:** A ação extensionista possibilitou a troca de saberes entre a universidade e o meio social, reforçando o papel da contabilidade como instrumento de apoio à gestão de microempreendimentos. Espera-se que as orientações proporcionem maior organização financeira, contribuindo para o crescimento sustentável do negócio Maranata Motos Peças e Acessórios.

Palavras-chave: Gestão Financeira. Microempreendedor Individual. Contabilidade.

CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES NO USO AVANÇADO DE MÁQUINAS DE CARTÃO: UMA PROPOSTA DE CONSULTORIA PRÁTICA

Átali Naiane¹, Elaine Paixão¹, Elisandra Oliveira¹, Kelly Sales¹, Ruan Milhomens¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: Muitos comerciantes enfrentam dificuldades para as funcionalidades das máquinas de cartão devido à complexidade de algumas funções. Diante disso, o projeto buscou aprimorar os conhecimentos de microempreendedores que atuam como feirantes, promovendo o uso eficiente desta tecnologia como ferramenta para gestão eficiente dos negócios. **Objetivos:** O projeto visou aprimorar os conhecimentos dos microempreendedores individuais do Centro de Abastecimento de Barreiras - CAB, sobre o uso das máquinas de cartão. **Metodologia:** Foram realizados atendimentos individuais, abordando sobre as ferramentas adicionais nas máquinas de cartão que podem ser utilizadas para a gestão do comércio. **Resultados e Discussão:** Os participantes aprimoraram os seus conhecimentos ao esclarecer dúvidas sobre as máquinas de cartão, tornando-se mais confiantes e eficientes na utilização deste recurso tecnológico. **Conclusão:** Os comerciantes adquiriram uma nova visão sobre os benefícios do conhecimento em tecnologia e gestão, como ferramenta eficiente para administração dos negócios.

Palavras-chave: Capacitação profissional. Máquinas de cartão. Consultoria prática.

IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NA GESTÃO EMPRESARIAL: PERCEPÇÃO DO GESTOR EM EMPRESA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Lucas Vicente Teixeira da Silva¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A contabilidade gerencial é essencial para empresas de implementos rodoviários no planejamento e decisão. A pesquisa se justifica por ser crucial entender a percepção e aplicação da contabilidade gerencial em empresas de implementos rodoviários, visando identificar dificuldades e aprimorar a gestão administrativa do setor.

Objetivo: O estudo busca investigar a percepção do gestor, visando identificar conhecimento, aplicação e limitações da ferramenta na gestão da empresa. **Metodologia:**

A pesquisa de campo qualitativa coletou dados por entrevista semiestruturada e observação direta. As informações foram analisadas por comparação entre discurso e evidências e resultaram em recomendações para aprimoramento da gestão da empresa.

Resultados e Discussão: A análise da microempresa mostrou que o gestor tem conhecimento conceitual e reconhece o valor estratégico da contabilidade gerencial. Contudo, a aplicação prática é baixa e intuitiva, com foco principal nas obrigações fiscais devido às limitações de tempo e sistemas. Apesar disso, o gestor demonstra interesse em capacitação e investimento em tecnologia para que a contabilidade se torne um apoio efetivo à decisão. **Conclusão:** O gestor possui conhecimento teórico e reconhece seu valor, mas sua aplicação prática é deficiente e intuitiva. Apesar das barreiras operacionais, o interesse em capacitação sugere um potencial de evolução, exigindo a adoção de controles e o apoio estratégico do contador.

Palavras-chave: Contabilidade. Gestão. Empresa.

QUANDO A SIMPLICIDADE VIRA COMPLEXIDADE: OS DILEMAS DO MEI SEM CONTABILIDADE

Rafael Hildebrando Teixeira Guimarães¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O MEI foi criado para facilitar a formalização de autônomos, oferecendo benefícios previdenciários e carga tributária reduzida. Apesar do sucesso, enfrenta desafios como alta inadimplência, falta de educação financeira e impacto das reformas tributárias. **Objetivos:** Analisar os desafios do MEI frente à inclusão produtiva, inadimplência e mudanças legislativas no Brasil. **Metodologia:** Foi desenvolvida através de pesquisa sobre o assunto, estudo de caso e apresentação à comunidade. Tudo ocorreu na cidade de Barreiras – BA. **Resultados e Discussão:** Foi entendido que os MEIs em sua grande maioria não sabem seus direitos e deveres básicos e com a palestra para os barbeiros ficou evidente que é preciso haver um estudo avançado sobre os microempreendedores. **Conclusão:** O MEI promove inclusão, mas enfrenta inadimplência e fragilidade; é necessário apoio técnico, educação e políticas integradas para evoluir.

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. Contabilidade. Sustentabilidade Empresarial.

INOVAÇÃO DIGITAL NO AMBIENTE EMPRESARIAL

Cleonildo José Araújo Júnior¹, Kauã Muniz Klauck¹, Laura Kreling dos Anjos¹, Taize Passos Torres¹, Valdomiro José dos Santos Neto¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O projeto de extensão teve como propósito apoiar a inclusão digital de pequenos negócios por meio da aplicação de estratégias de marketing digital. A ação foi desenvolvida junto à Pizzaria da Meire, microempresa localizada em Barreiras–BA, que atua no segmento de fast food e apresenta forte dependência das redes sociais e do delivery. A relevância do projeto se estabelece diante da dificuldade que muitos microempreendedores têm em utilizar ferramentas digitais de forma estratégica, o que limita sua visibilidade, competitividade e alcance de novos clientes. **Objetivos:** A atividade teve como objetivo apresentar orientações práticas que possibilitassem à empresa melhorar sua presença online, fortalecer sua comunicação com o público e ampliar sua capacidade de divulgação. Para isso, foi realizada uma análise de situação que examinou o uso atual das redes sociais, o atendimento via WhatsApp e o nível de familiaridade da equipe com ferramentas digitais. Com base nesse diagnóstico, foram propostas melhorias como a implementação do WhatsApp Business, a criação de cardápios e artes no Canva, a padronização de mensagens e orientações para otimização do perfil no Instagram. **Resultados e discussão:** Os resultados evidenciaram que, apesar de possuir produtos de qualidade e boa relação com o público, a empresa utilizava suas redes de forma limitada. As estratégias sugeridas demonstraram potencial para ampliar a visibilidade da marca, melhorar o relacionamento digital e atrair novos clientes, especialmente no mercado competitivo do delivery. Além disso, o projeto proporcionou aos discentes uma experiência prática significativa, permitindo vivenciar processos de consultoria, análise de negócios e aplicação de conhecimentos acadêmicos em um contexto real. **Conclusão:** Conclui-se que a intervenção cumpriu seu papel ao aproximar a universidade da comunidade, oferecendo suporte acessível a um pequeno empreendimento e contribuindo para sua evolução digital. O projeto reforça que o marketing digital, quando bem aplicado, pode transformar a realidade de microempresas e ampliar suas oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que fortalece a formação profissional dos estudantes envolvidos.

Palavras-chave: Marketing Digital. Pequenos Negócios. Inovação.

CAMINHOS PARA O CRESCIMENTO OTIMIZANDO PROCESSOS

Amanda De Matos Ferreira¹, Franciele Silva Flores¹, Rodrigo Ribeiro Laismann¹, Sarah Costa Azevedo¹, Walison Oliveira Alves¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹.

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O projeto aplica consultoria estratégica para aprimorar os processos internos da empresa de aço, fortalecendo a gestão e ampliando sua competitividade no mercado.

Objetivos: Implementar melhorias no fluxo de caixa, no controle financeiro, na gestão de estoque e no relacionamento com fornecedores para aumentar a eficiência e a lucratividade.

Metodologia: A consultoria será aplicada na empresa Açazeiro, envolvendo sócios e colaboradores, utilizando diagnóstico estratégico, manual e planilhas para analisar finanças, estoque, atendimento e marketing, gerando melhorias operacionais.

Resultados e Discussão: Espera-se melhorar a organização financeira, otimizar processos e fortalecer fornecedores, enquanto a equipe ganha experiência prática e desenvolvimento profissional.

Conclusão: A construção deste projeto permitiu integrar teoria e prática de forma significativa, ampliando a compreensão sobre os desafios enfrentados por pequenas empresas.

Palavras-chave: Consultoria estratégica. Otimização de processos. Fluxo de caixa.

CIDADANIA DIGITAL PARA EMPREENDEDORES

Amanda Brentano Nascimento¹, Camila de Jesus Lisboa¹, Gabriela da Silva Magalhães¹, Ingrid Michelle Vilaça de Oliveira¹, Ingrid Tatyelle da Silva Souza¹, Vanessa Regina Kunz Dalmaso¹, Sebastião Fagner Siqueira Carvalho¹.

¹ Ciências Contábeis, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A transformação digital vem modificando a forma de relacionamento entre empresas, clientes e fornecedores, deste modo, surge o conceito de cidadania digital segundo o qual se faz necessário o uso ético, consciente e responsável das tecnologias digitais. **Objetivos:** Promover a cidadania digital entre os empreendedores e colaboradores da empresa Diamante Consórcios, de modo a alcançar melhores resultados profissionais. **Metodologia:** A ação ocorreu na empresa Diamante Consórcios, tendo como público-alvo seus colaboradores e proprietários. Após entrevista com a proprietária foram identificados os principais desafios e demandas relacionados ao uso das ferramentas digitais na empresa. Realizada uma apresentação para os colaboradores em que se reforçou a importância de observar as regras atinentes a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e como podem aplicá-las no contexto da empresa em que estão inseridos. **Resultados e Discussão:** Todos os colaboradores compreenderam um pouco mais sobre a importância da LGPD e a proprietária ficou ciente sobre a necessidade de se enquadrar nas novas regras para garantir aos seus clientes a proteção devida quanto aos dados sensíveis. **Conclusão:** Foi possível fortalecer o conhecimento dos colaboradores quanto às regras vinculantes da LGPD e fazer valer a cidadania digital, com o conhecimento de direitos e deveres que todos possuem no âmbito da tecnologia.

Palavras-chave: Cidadania Digital. Lei Geral de Proteção de Dados.

CIÊNCIAS DA SAÚDE

NUTRINDO A MENTE: EXPLORANDO O IMPACTO EMOCIONAL DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA

Elys Rejane Ribeiro dos Santos¹, Karoline Soares Santos¹, Klériston de Almeida Alves¹, Rayana Alves Brandão¹, Thifani Dalylla da Cruz dos Santos¹, Diandra de Queiroz Rodrigues Moreira¹

¹ Psicologia, Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A adolescência é marcada por intensas transformações que tornam a autoimagem e a aceitação social centrais. Nesse cenário, os transtornos alimentares têm se ampliado, refletindo padrões estéticos irreais que comprometem a saúde dos jovens. O projeto “Nutrindo a Mente” buscou promover conscientização, autocuidado e valorização da saúde mental. **Objetivos:** Conscientizar e educar adolescentes sobre os impactos emocionais e psicológicos dos transtornos alimentares, estimulando práticas preventivas, fortalecimento da autoestima e compreensão da relação entre corpo e mente. **Metodologia:** A ação ocorreu no Colégio Estadual El Shadai, em Barreiras-BA, com cerca de 30 adolescentes do Tempo Juvenil. Realizou-se palestra educativa, exibição de slides e dinâmica sobre percepção corporal, seguida da entrega de folders informativos e lembranças motivacionais. O projeto foi conduzido por seis discentes de Psicologia. **Resultados e Discussão:** A atividade promoveu debates significativos sobre a influência emocional nos hábitos alimentares e a importância da aceitação corporal. Observou-se maior compreensão sobre os transtornos alimentares, fortalecimento da autoestima e envolvimento coletivo da comunidade escolar. A experiência ampliou o olhar crítico dos participantes e demonstrou o papel da Psicologia na promoção da saúde mental e no enfrentamento de estigmas sociais. **Conclusão:** O projeto evidenciou o potencial transformador da extensão ao unir teoria e prática na conscientização sobre transtornos alimentares, fortalecendo o bem-estar dos adolescentes e reafirmando o compromisso universitário com a formação cidadã e a promoção da saúde mental.

Palavras-chave: Transtornos alimentares. Adolescência. Saúde mental. Conscientização.

NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR FEMININO: PROMOÇÃO DA SAÚDE DE MULHERES NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA

Anna Luiza Lustosa Santos¹, Pedro Paulo Amorim Cezar¹

¹ Nutrição, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O climatério e a menopausa são etapas naturais da vida feminina, marcadas por mudanças hormonais que influenciam o bem-estar físico e emocional. A educação nutricional é essencial nesse contexto, pois contribui para o autocuidado e prevenção de doenças crônicas. Assim, o projeto buscou promover hábitos saudáveis e ampliar o conhecimento sobre alimentação adequada nessa fase. **Objetivos:** Promover saúde e qualidade de vida de mulheres no climatério e menopausa por meio de ações educativas e oficinas práticas. **Metodologia:** A ação ocorreu no Instituto João Felipe, em Barreiras–BA, em 20 de outubro de 2025, com 42 mulheres de 40 a 65 anos. Realizaram-se palestra, roda de conversa, exibição de imagens educativas e dinâmica de classificação de alimentos. Foram distribuídos folders e brindes, encerrando com um café da tarde saudável e integração. **Resultados e Discussão:** As participantes mostraram grande envolvimento, relataram dúvidas e experiências pessoais, e demonstraram interesse em adotar hábitos alimentares saudáveis. O projeto favoreceu o diálogo, desmistificou crenças e reforçou a importância da nutrição no bem-estar feminino. **Conclusão:** A ação obteve resultados positivos na conscientização sobre alimentação equilibrada e autocuidado, evidenciando o papel da extensão universitária na promoção da saúde da mulher no climatério e menopausa.

Palavras-chave: Climatério. Menopausa. Educação Nutricional. Autocuidado

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DO USO CONSCIENTE DE FITOTERÁPICOS NA FEIRA LIVRE DE BARREIRAS

Lara Antunes da Costa¹, Thayres Souza da Silva¹, Ana Clara Rodrigues Botelho¹, Karen Andressa Leopoldina Souza¹, Larisse Ricardo Gadelha¹

¹ Farmácia, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O uso de plantas medicinais é uma prática tradicional e acessível, reconhecida pelo SUS como parte das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). No entanto, seu uso inadequado pode gerar riscos à saúde. Diante disso, foi realizada uma ação extensionista na Feira Livre Central de Barreiras (BA), local que reúne grande diversidade de pessoas que utilizam ou comercializam plantas medicinais, muitas vezes sem orientação técnica. **Objetivo:** promover a educação em saúde por meio da divulgação de informações sobre o uso seguro e consciente de fitoterápicos. **Metodologia:** A atividade aconteceu no dia 20 de setembro de 2025, com a participação de estudantes e docentes do curso de Farmácia da UNINASSAU. Foram distribuídos folders informativos, ofertadas degustações de chás (camomila, hortelã e erva-cidreira), entrega de sachês de ervas secas e orientações diretas ao público, utilizando materiais educativos e equipamentos de proteção individual para garantir uma abordagem segura. **Resultados e discussão:** Os resultados mostraram ampla interação com a comunidade, que demonstrou interesse e receptividade. Muitos participantes relataram utilizar plantas medicinais sem orientação adequada, reforçando a importância da educação em saúde e do papel do farmacêutico como agente orientador. Para os estudantes, a experiência possibilitou aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades comunicativas. **Conclusão:** Conclui-se que o projeto contribuiu significativamente para o fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade, promovendo o autocuidado e a prevenção de doenças por meio do uso racional de plantas medicinais. A ação reafirmou a relevância da educação em saúde como instrumento de transformação social e integração entre o saber popular e o conhecimento científico.

Palavras-chave: Fitoterápicos; Educação em Saúde; Plantas Medicinais; Feira Livre; Práticas Integrativas e Complementares; Uso Consciente

ABORDAGENS NATURAIS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ATLETAS RECREATIVOS

Ewandro Souza Santos¹, Juliana Souza Silva¹, Grasiely Santos Costa¹, Márbem Matheus Rodrigues Silveira¹, Maria Vitória da Cruz Silva¹, Larisse Ricardo Gadelha¹

¹ Farmácia, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A recuperação pós-esforço e o tratamento para desconfortos musculares e inflamatórios após a prática de exercícios representam desafios para os atletas. **Objetivo:** O foco central dessa atividade foi promover a educação em saúde sobre o potencial terapêutico e instruir sobre a correta utilização de espécies fitoterápicas selecionadas, para a promoção da recuperação e bem-estar pós-exercício físico. **Metodologia:** O presente projeto de extensão adotou o delineamento de intervenção educativa e demonstrativa, sendo aplicado nas dependências da Base do 17º Batalhão de Bombeiros Militar, em Barreiras, Bahia. O escopo da intervenção foi direcionado aos atletas recreativos que participaram ativamente da "Corrida do Fogo" promovida pela instituição. A aplicação do projeto se deu por meio da condução de rodas de conversa informativas entre os estudantes extensionistas e o público-alvo. As plantas abordadas incluíram a *Ananas comosus L.*, a *Matricaria chamomilla L.*, a *Cinnamomum zeylanicum*, o *Zingiber officinale* e a *Mentha spicata*. Como recursos de apoio e demonstração prática, foram distribuídos materiais educativos impressos detalhando a ação farmacológica das espécies, bem como amostras de chás, balas e escalda pés para o consumo, ilustrando a aplicação dos benefícios sistêmicos. O projeto teve duração de aproximadamente 3 horas. **Resultados e discussão:** O achado de maior significância clínica e social foi a capacidade de fornecer uma alternativa não farmacológica para a promoção de bem-estar e alívio sintomático em indivíduos que apresentavam contraindicações medicamentosas em decorrência de comorbidades pré-existentes. **Conclusão:** Com os resultados obtidos foi evidenciado a falta de conhecimento e a importância das abordagens naturais como terapia complementar viável, ampliando as opções de cuidado de saúde para populações com necessidades específicas.

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Atletas Recreativos. Corrida.

NUTRIÇÃO NA GRAVIDEZ: CONTROLE DO GANHO DE PESO E PREVENÇÃO DA OBESIDADE GESTACIONAL

Julya Brandão de Souza¹, Lívia Vitória Chagas Maciel¹, Pedro Paulo Amorim Cezar¹

¹ Nutrição, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A gestação requer cuidados especiais com a alimentação, pois o ganho de peso inadequado pode gerar complicações para mãe e bebê. Desse modo, o projeto visa orientar gestantes da Atenção Básica sobre práticas alimentares saudáveis, oferecendo informações que contribuam para uma gestação mais segura e equilibrada. **Objetivo:** Contribuir para uma gestação mais saudável e segura por meio de orientações nutricionais voltadas a prevenção da obesidade gestacional. **Metodologia:** A ação ocorreu na ESF Antônio Carlos Faedo com gestantes em acompanhamento pré-natal. Realizou-se uma palestra sobre alimentação e riscos da obesidade gestacional, seguida de uma roda de conversa para esclarecer dúvidas. Ao final, foram entregues folhetos informativos e brindes. **Resultados e Discussão:** A atividade possibilitou grande interação com as gestantes, que relataram dúvidas frequentes, especialmente aquelas que já conviviam com hipertensão e diabetes gestacional e reforçou a importância de escolhas equilibradas e acessíveis. **Conclusão:** O projeto contribuiu para promover autonomia nas escolhas alimentares e a prevenção da obesidade gestacional. E reforça a importância da extensão universitária na promoção da saúde materno-infantil.

Palavras-chave: Gestação. Educação Nutricional. Alimentação Saudável.

SETEMBRO AMARELO E FITOTERAPIA: ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL

Fabrinne Estelanne Leite Soares¹, Gizelle dos Santos Ramos¹, Ketily Carvalho da Silva¹, Layla Brito Bruno¹, Miriell Araújo Lima¹, Larisse Ricardo Gadelha¹

¹ Farmácia, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O Setembro Amarelo é uma campanha nacional voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, incentivando o cuidado com a saúde mental. Considerando a importância de uma abordagem integral do indivíduo, a fitoterapia apresenta-se como uma alternativa complementar capaz de auxiliar na promoção do bem-estar e na redução de sintomas como ansiedade, insônia e irritabilidade, especialmente em indivíduos em processo de abstinência de álcool e outras drogas. Nesse contexto, o presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de integrar ações educativas sobre o setembro Amarelo e o uso seguro de plantas medicinais, como: a camomila (*Matricaria chamomilla L.*), erva-cidreira (*Melissa officinalis L.*) e passiflora (*Passiflora incarnata L.*) em um abrigo destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social e em recuperação de dependência química. **Objetivos:** Promover uma ação educativa e participativa sobre o setembro Amarelo, abordando a importância da valorização da vida e do autocuidado, além de apresentar os efeitos das plantas fitoterápicas no manejo da saúde mental, com foco em mulheres em processo de abstinência de álcool e substâncias psicoativas. **Metodologia:** O projeto foi realizado no Abrigo Mãe, localizado na Rua Sabiá, nº 185, bairro Recanto dos Pássaros, em Barreiras – BA, no dia 23 de setembro de 2025, durante o turno vespertino, das 15h00 às 17h30. O público-alvo foi composto por 13 mulheres, com idades entre 20 e 65 anos, acolhidas na instituição e em processo de abstinência de álcool e outras drogas. As atividades tiveram início com uma palestra educativa sobre a campanha Setembro Amarelo, abordando a valorização da vida, a prevenção do suicídio e a importância da escuta e do acolhimento. Em seguida, foi promovido um diálogo sobre o uso de plantas medicinais com propriedades calmantes e ansiolíticas, destacando os benefícios e precauções no uso da camomila, da erva-cidreira e da passiflora durante o processo de abstinência. Posteriormente, realizou-se uma oficina prática para o preparo de sabonete líquido fitoterápico de camomila, na qual cada participante personalizou seu frasco utilizando essências e corantes à base da planta. A atividade foi acompanhada de uma dinâmica motivacional, com entrega de frases inspiradoras voltadas ao autocuidado e à superação. Ao final, foi oferecido um coffee break temático, com chás e sucos naturais, além de alimentos leves, promovendo um momento de convivência e integração entre as participantes. **Resultados e Discussão:** A ação possibilitou um espaço de acolhimento, aprendizado e troca de experiências,

fortalecendo o vínculo entre as mulheres e promovendo reflexões sobre a importância da saúde mental e do autocuidado. Observou-se o engajamento e o interesse das participantes durante todas as etapas, principalmente nas discussões sobre o uso das plantas medicinais e seus efeitos calmantes. A confecção do sabonete fitoterápico despertou curiosidade e sentimento de valorização pessoal, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades manuais e fortalecimento da autoestima. Além disso, a atividade favoreceu a integração entre a equipe extensionista e o público, promovendo uma abordagem educativa acessível e humanizada. O uso da fitoterapia como alternativa complementar foi bem recebido, demonstrando potencial para auxiliar no alívio de sintomas da abstinência e estimular práticas saudáveis de cuidado integral, alinhadas à proposta do setembro Amarelo. **Conclusão:** O projeto evidenciou a relevância das ações extensionistas interdisciplinares no fortalecimento da saúde mental e na promoção do bem-estar de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A união entre educação em saúde, fitoterapia e acolhimento emocional mostrou-se uma estratégia eficaz para despertar o interesse pelo autocuidado e reforçar a importância da valorização da vida. Dessa forma, iniciativas como esta contribuem para o desenvolvimento humano e social, aproximando o conhecimento acadêmico das demandas reais da comunidade e reafirmando o papel do farmacêutico como agente de transformação e promotor da saúde integral.

Palavras-chave: setembro Amarelo. Fitoterapia. Camomila. Erva-cidreira. Passiflora

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO PRESTADO AO PACIENTE ONCOLÓGICO

João Amaral¹, Mychel Wendalo¹, Alinne Apoliana¹, Thamyres da Silva Martins¹

¹ Enfermagem, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: O câncer está entre as principais causas de adoecimento e morte no Brasil e no mundo. Trata-se de uma condição que afeta não apenas o corpo, mas também o emocional e o convívio social do indivíduo. A Política Nacional de Humanização (PNH), criada pelo Ministério da Saúde, entende a humanização como um processo de construção de relações pautadas na ética, no respeito e na escuta ativa, reconhecendo o paciente como sujeito de direitos. **Objetivos:** Este estudo objetivo analisar o papel do enfermeiro na humanização do cuidado ao paciente oncológico com base em publicações científicas. **Resultados e discussão:** Esta pesquisa tem natureza qualitativa e caráter exploratório, desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico. Foram consultadas bases como SciELO, LILACS e publicações oficiais do Ministério da Saúde. **Resultados e discussão:** Os resultados indicam que a humanização do cuidado ultrapassa o campo das políticas públicas e se consolida como uma filosofia de trabalho que valoriza a dignidade humana e estreita os laços entre profissional e paciente. O enfermeiro é capaz de captar sinais sutis e expressões que nem sempre são palavras. A PNH ressalta que ao realizar um cuidado humanizado, o profissional experimenta crescimento pessoal e emocional. Portanto, a humanização na oncologia deve ser entendida como a união entre ciência e sensibilidade para garantir o cuidado integral. **Conclusão:** Conclui-se assim que o enfermeiro desempenha papel indispensável na promoção de um cuidado humanizado ao paciente oncológico. Sua atuação vai muito além do domínio técnico. O cuidado humanizado melhora a vivência do paciente durante o tratamento, favorece sua adesão às terapias e contribui para um ambiente hospitalar mais ético, acolhedor e harmonioso.

Palavras-chave: Humanização; Enfermagem; Oncologia; Cuidado Integral.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ESTOMAS DE ELIMINAÇÃO INTESTINAL

Éllen Marques Barbosa¹, Yggu Gonçalves dos Santos¹, Caline Libanio Batista de Sousa¹.

¹ Enfermagem, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: As estomias consistem em uma exteriorização do trato digestivo entre o meio interno para o meio externo, feito a partir de um procedimento cirúrgico para eliminações de fezes. A enfermagem executa um papel fundamental por meio da criação de estratégias de educação sobre os cuidados ao paciente ostomizado, desde o período pré-operatório, pós-operatório, até a alta hospitalar. O interesse nesse estudo surgiu a partir da identificação pessoal dos pesquisadores acerca do assunto, com a observação do cuidado de enfermagem prestado ao paciente em unidade de saúde. **Objetivos:** Analisar os cuidados de enfermagem prestados ao paciente com estoma de eliminação intestinal. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura exploratória-descritiva e qualitativa. **Resultados e Discussão:** A assistência de enfermagem ao paciente com estomia é essencial para promover autocuidado, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida, com assistência qualificada desde o pré-operatório até o pós-operatório e alta hospitalar. **Conclusão:** O cuidado de enfermagem à pessoa com estomia é complexo e requer abordagem integral, unindo aspectos físicos, emocionais e sociais.

Palavras-chave: Abertura cirúrgica, ostomizado, enfermeiro, assistência de enfermagem.

CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA DIABETES MELLITUS NA ADOLESCÊNCIA

Grasiely Santos Costa¹, Jamile Antunes², Jorrany Barbosa², Lara Antunes da Costa¹, Maria Vitória da Cruz Silva¹, Raquel Camandaroba dos Santos¹, Larisse Ricardo Gadelha^{1,2}

¹ Farmácia, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

² Biomedicina, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica caracterizada pela hiperglicemia persistente, causada por defeitos na secreção ou na ação da insulina, sendo reconhecida como um importante problema de saúde pública que vem crescendo de forma preocupante na adolescência. **Objetivos:** O presente trabalho visa promover a conscientização e a prevenção do Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 e tipo 2 na população adolescente. Partindo das vivências pessoais dos próprios estudantes com a doença, a pesquisa busca destacar e discutir os hábitos de risco associados ao desenvolvimento e agravamento do DM. Diante disso, o projeto de intervenção desenvolvido no Colégio Estadual Herculano Faria, em Barreiras–BA, buscou ampliar o conhecimento dos adolescentes sobre a fisiopatologia da doença, seus principais tipos, sinais e sintomas iniciais, fatores de risco modificáveis, estratégias de prevenção e a importância da monitorização glicêmica. **Metodologia:** A ação utilizou métodos educativos visuais e participativos para explicar de forma clara os mecanismos envolvidos na hiperglicemia, os hábitos que aumentam o risco para o DM2, o impacto do estilo de vida no desenvolvimento da doença e a relevância do diagnóstico precoce para evitar complicações futuras. Também foi realizada uma demonstração do teste de glicemia capilar, permitindo aos alunos compreenderem sua execução e interpretação como ferramenta fundamental no acompanhamento glicêmico. **Resultados e discussão:** Os resultados deste trabalho destacam que a prevenção e o conhecimento sobre o Diabetes Mellitus se estabelecem como ferramentas essenciais no enfrentamento da negligência em relação à saúde da juventude. Ao fomentar a compreensão e a adoção de hábitos saudáveis, este projeto contribui diretamente para a melhoria significativa da qualidade de vida dos adolescentes. **Conclusão:** Em última análise, a conscientização e a intervenção precoce são vitais para reverter tendências de risco para esta população

Palavras-chave: Diabetes mellitus, adolescência, prevenção.

POTENCIAL ANTI-HELMÍNTICO DE SEMENTES DE *CUCURBITA MAXIMA* NO COMBATE A *ASCARIS LUMBRICOIDE* E *ANCILOSTOMÍDEOS*

Jorrany Barbosa Barreto¹, Maria Vitória da Cruz Silva², Larisse Ricardo Gadelha²

¹ Biomedicina, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

² Farmácia, Centro Universitário Mauricio de Nassau de Barreiras, Barreiras, Brasil

RESUMO

Um estudo sobre “Principais riscos de infecção por enteroparasitas e sua ocorrência em moradores do bairro Cascalheira” na cidade de Barreiras-Bahia, obteve os resultados de infecção de *Ancilostomídeos* (31,6%) e por *Ascaris lumbricoide* (21,1%) na população (Ferreira, 2013). Conscientizamos os alunos acerca da influência das condições sanitárias na saúde pública e na disseminação de parasitoses, além de apresentar e validar uma alternativa natural, sustentável e acessível, baseada na utilização de sementes de abóbora, para a prevenção e controle de *Ascaris lumbricoides* e *Ancilostomídeos*. O projeto de extensão utilizou um delineamento de intervenção educativa e lúdica no Colégio Estadual Duque de Caxias, em Barreiras, Bahia, sendo focado nos alunos do 9º ano. A execução consistiu em palestras conduzidas pelos extensionistas para apresentar o conteúdo científico sobre os parasitas *Ascaris lumbricoides* e *ancilostomídeos*, abrangendo seus sintomas, o mecanismo de infecção e o potencial anti-helmíntico das sementes de abóbora. Para a fixação e avaliação lúdica do aprendizado, foi aplicado um quiz de múltipla escolha com premiação ao vencedor. Finalizando a intervenção, foi distribuído um kit de lembrancinhas contendo biscoitos e sementes de abóbora desidratadas, servindo como reforço prático do tema central e incentivo à continuidade da conscientização. O projeto teve duração de aproximadamente 1 hora. O projeto resultou no empoderamento informacional dos estudantes sobre medidas preventivas e a existência de alternativas fitoterápicas comprovadas e acessíveis, posicionando-as como um complemento valioso à medicina convencional. O projeto contribuiu diretamente na saúde e sustentabilidade de uma comunidade onde o acesso a medicamentos e infraestrutura sanitária adequados podem ser limitados.

Palavras-chave: Sementes de abóbora. Helmintos.